

ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಮಹಾದೇವ ಫ. ವಡೇಕಾರ*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19637968>

ABSTRACT

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ವಿಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೋರಾಟವು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು 'ತಾನಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜವಿಲ್ಲ' ಎಂಬಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಲೇ ಇಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜವು ಆಕೆಗೆ 'ನೀನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವೆ' ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಿಧಿ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, 15ನೇ ವಿಧಿ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ 39(ಡಿ) ವಿಧಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದೇ ರೀತಿ 'ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್' ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ

* ಡಾ. ಮಹಾದೇವ ಫ. ವಡೇಕಾರ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಗದಗ.

ರೂಪಿಸಿದರು. ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಮಾನ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಇವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

KEYWORDS: ಮಹಿಳೆ, ಸಮಾನ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯವು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿತ್ತು; ಏಕೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವೇ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಜೇಡರ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡುವ ಕೀಟದಂತೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬದುಕು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹೊರತರುವ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗತೊಡಗಿತು. ಅಂದರೆ, ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಎಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಲೇ, 1927ರ ಮಹಾದ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಮಹಿಳೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಸಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ:

ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತಾದ ಇತಿಹಾಸವು ನಿನ್ನೆ-ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ; ಅದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, 'ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದ ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಆಕೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮೋನ್ ದಿ ಬೋವ್ವಾರ್ (Simone de Beauvoir) ಅವರು ತಮ್ಮ 'ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್' (The Second Sex) ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆಕೆ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ". ತರುವಾಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಆಕೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, 'ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳೇ ಸಮಾನತೆಯ ಮೂಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 'ಮೂಕನಾಯಕ' ಮತ್ತು 'ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ' ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನೋಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅವರು, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. 'ಮಹಿಳೆ' ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ-ಭಾವಗಳಿಲ್ಲ; ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಂದು ಮಹಿಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

1. ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯುವುದು.
2. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಆಧುನಿಕ ಯುವತಿಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು

ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇರುವ

ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತವೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯು ತನಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಆಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪುಗಳೇ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 'ಮೂಕನಾಯಕಿ' ಮತ್ತು 'ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ' ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕು, ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕುರಿತು ತಾವೇ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 1927ರಲ್ಲಿ 'ಡೆಪೆಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲದಿಂದ 1928ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘಟನೆಯು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ತುಳಸಿಬಾಯಿ ಬನ್ನೋಡೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 'ಚೋಖಾಮೇಳ' ಪತ್ರಿಕೆಯು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಸುವು ತುಂಬಿತು. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕತಾಯಿತು.

ಸಮಾನ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ 1976: ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನಾಯಕನಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 39(ಡಿ) ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಮಾನ ವೇತನ ದೊರಕುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಎಂಬ ಕೆಲಸದ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿತು. ದೇಶದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನಿರೂಪಿಸಿತು.

ಮಾತೃತ್ವ ಲಾಭ ಕಾಯ್ದೆ 1961: ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆರಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಗು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ 1956: ಮಹಿಳೆಯು ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಂಭವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು

ಶಕ್ತರಾದರು. ಹಾಗೆಯೇ, ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಪೋಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು: ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂದರೆ, ಮಗು 0 ದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಪೋಷಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು ತಾಯಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ 1955 ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ 1956 ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಕಾಯ್ದೆ 1956 - ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಜನಕನಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದವು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೊರಬಂದವು.

ಸಲಹೆಗಳು:

1. ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
2. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವಿಚಾರಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.
3. ಆಧುನಿಕ ಯುವತಿಯರು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವು ಜೊತೆಗೂಡಿ, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
4. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸದಾ ಮಹಾನಾಯಕನಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ; ಕಾರಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಅರಿಯಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ; ಇಡೀ ಸಮಾಜವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಿಳೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಗಳು ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯು ಇಂದು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. 76.4 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆಯೋ, ಆಗಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಲುಪಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಳಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. (1955). ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ (The Hindu Marriage Act, 1955).
2. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. (1956). ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (The Hindu Succession Act, 1956).
3. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. (1956). ಹಿಂದೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಕಾಯ್ದೆ (The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956).
4. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. (1956). ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ (The Hindu Code Bill).
5. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. (1961). ಮಾತೃತ್ವ ಲಾಭ ಕಾಯ್ದೆ (The Maternity Benefit Act, 1961).
6. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. (1976). ಸಮಾನ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ (The Equal Remuneration Act, 1976).
7. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಿ. ಆರ್. ಮೂಕನಾಯಕ (ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆ - ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬರಹಗಳು).
8. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಿ. ಆರ್. ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ (ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆ - ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬರಹಗಳು).
9. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಿ. ಆರ್. ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ (ಸಂಪುಟ 14, ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2), ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ.
10. ಬನ್ನೋಡೆ, ತುಳಸಿಬಾಯಿ. ಚೋಖಾಮೇಳ (ಪತ್ರಿಕೆ).
11. ಬೋವ್ವಾರ್, ಸಿಮೋನ್ ಡಿ. (1949). ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ (The Second Sex).
12. ರೇಗೆ, ಶರ್ಮಿಷಾ. (2013). ಅಗೇನ್ಸ್ ದ್ ಮ್ಯಾಡ್ಡೆಸ್ ಆಫ್ ಮನು: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ. ನವಯಾನ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್.